

TA'LIM MUASSASASI NATIJALARINI BAHOLASH SHAROITIDA KASBIY
KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNI LOYIHALASHTIRISH

Begmatov Davlatjon Ibadullayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Innovasion talim kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8349980>

***Annotatsiya.** Mamlakatimizda ta'lim jamiyatini modernizatsiya qilish oliy ta'lim muassasalari rahbarlarining kasbiy tayyorgarligi sifatiga yangi talablarni qo'yadi, ularning asosiy ko'rsatkichlaridan biri kasbiy vazifalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan maxsus bilim va ko'nikmalar to'plami bilan tavsiflangan kasbiy mahorat kabi shaxsiy sifatga ega bo'lishidir.*

Rahbar siyosatining hozirgi bosqichdagi ustuvor yo'nalishlaridan biri boshqaruv tizimini yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlashdan iborat.

***Kalit so'zlar:** Ta'lim muassasalari, xalqaro reyting, ta'lim sifati, tizimli yondashuv, ta'lim qonunchiligi.*

O'zbekistonning jahon ta'lim makoniga faol qo'shilishi fonida mamlakatimiz ta'limini modernizatsiya qilishning yetakchi tendensiyalaridan biri – bu yangi turdagi rahbarlarni tayyorlash muammosidir. Bugungi kunda bu talabga javob beradigan “nazariyotchi” emas, balki o'ziga yuklangan ishlab chiqarish vazifalarini mustaqil ravishda hal qila oladigan va amaliyotga yo'naltirilgan vakolatlarga ega, voqelikni ijodiy o'zgartirishga qodir, shuningdek, kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish va o'zini o'zi takomillashtirishga qodir amaliyotchi zarur.

Ushbu muammoni hal qilishning istiqbolli yo'nalishi – oliy ta'lim boshqaruvidagi shaxsning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni loyihalashtirishni ilmiy asoslash va qurishdir.

Kasbiy kompetensiyani rivojlantirish jarayoni inson ma'nolari bilan to'ldiriladi, kasbiy va shaxsiy qadriyatlar dunyosida sifatli o'sish, aqliy o'zini o'zi boshqarish yoki ijodkorlik, madaniy o'zini o'zi rivojlantirish va o'z taqdirini o'zi belgilashga xizmat qiladi. Ushbu jarayonning samaradorligi – bu oliy ta'dim boshqaruvidagi shaxsda kasbiy muhim kompetensiyalar va individual psixologik fazilatlarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus tashkil etilgan o'z-o'zini harakatlanadigan ta'lim maydoni sifatida tushunilishi kerak.

Oliy ta'lim boshqaruvidagi shaxsning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni loyihalashtirish kompetensiyaviy yondashuvning uslubiy qoidalariga asoslanadi.

Biz kasbiy kompetensiyani rivojlantirishni loyihalashtirishda xodimlarni boshqarish tamoyillarini asosiy tamoyillar sifatida qabul qildik. Tadqiqotimiz doirasida eng muhimlarini ta'kidlaymiz.

Yaxlitlik va murakkablik tamoyili turli xil boshqaruv jihatlari munosabatlarini o'rnatish va oliygohning qisqa muddatli va uzoq muddatli maqsadlarini belgilash asosida boshqaruv maqsadlari va qarorlarini qabul qilish strategiyasi va taktikasini ishlab chiqishni belgilaydi.

Ilmiy va dolzarblik tamoyili muassasaning haqiqiy va istiqbolli kadrlar holatini ko'rib chiqishni, mavjud kadrlar muammolarini sifatli hal qilish uchun zamonaviy ilmiy yutuqlar va xodimlarni boshqarish sohasidagi ilg'or oliy o'quv yurtlarining tajribasidan foydalanishni aks ettiradi.

Uzluksizlik va ilg'or kasbiy rivojlanish / o'z-o'zini rivojlantirish tamoyili quyidagi shart-sharoitlarni yaratish kabi hozirgi tendensiyalarni ifodalaydi:

- oliygoch xodimlarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish darajasini doimiy ravishda takomillashtirish (o‘z-o‘zini o‘qitish, korporativ o‘qitish va boshqalar), zarur, birinchi navbatda, noaniqlik holatlarida, muassasaning hayot siklining turli bosqichlarida nostandart ishlab chiqarish holati;

- kelajakning mumkin bo‘lgan vazifalarini hal qilish, o‘z raqobatbardoshligini va umuman muassasani saqlab qolish va yaxshilash uchun samarali kasbiy faoliyatga motivasion munosabatni shakllantirish va boshqalar;

- natijalarning muvaffaqiyatini, ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va boshqaruv yutuqlarining hozirgi darajasini ta‘minlaydigan samarali kasbiy faoliyat.

Kasbiy kompetensiyani loyihalashtirish yetakchi oliy o‘quv yurtlarining boshqaruv tajribasi natijalari asosida ishlab chiqilgan standart modellar asosida amalga oshirilishi mumkin. Shu bilan birga, o‘zingizning kasbiy kompetensiyasini loyihalashtirish usuli juda samarali bo‘lib, bu sizga ma‘lum bir muassasaning individual xususiyatlarini hisobga olishga imkon beradi.

Ushbu ishda tashqi maslahatchilarni jalb qilish boshqaruv jarayonining ob‘yektivligini oshiradi va xodimlarni boshqarish sohasidagi uzoq muddatli va qisqa muddatli ishlab chiqarish loyihalarini sifatli hal qilish, raqobatbardosh ustunliklarni oshirishi va ta‘lim muassasasini ta‘lim sohasida ilg‘or bo‘lishi uchun haqiqiy shart-sharoitlarni yaratadi.

Oliy ta‘lim boshqaruvidagi shaxsning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni loyihalashtirish maqsadida tajriba o‘tkazildi.

Tajriba 3 bosqichdan iborat bo‘ldi:

1-bosqich – aniqlash. Ushbu bosqichda (2021-2022 o‘quv yili) boshqaruv kompetensiyasining jihati ta‘kidlandi va uning funksional tarkibiy qismlari aniqlandi, masalan:

Reflektor-kognitiv komponent o‘z ichiga quyidagilarni oladi:

- tolerantlik (bag‘rikenglik) darajasi;
- ijobiy pedagogik faoliyat;
- muvaffakiyatga intilish.

Tolerantlik – bu oliy ta‘lim rahbarining kasbiy muhim sifati. Tolerant boshliq pedagogik faoliyatida ko‘proq samaradorlikka erishadi. Tolerantlik boshqalarning fikri, xulq-atvori va e‘tiqodiga nisbatan bag‘rikenglik bilan ifodalanadi. Bag‘rikenglikni tenglikni hurmat qilish va tan olish, hukmronlik va zo‘ravonlikni rad etish, insoniyat madaniyati, me‘yorlari, e‘tiqodlarining ko‘p o‘lchovlilik va xilma-xilligini tan olish, bu xilma-xillikni bir xillikka yoki biron bir nuqtai nazarning ustunligiga kamaytirishdan bosh tortish sifatida tushunish zamonaviy dunyoda ayniqsa muhimdir.

Boshqaruvdagi shaxsning samaradorligi muammosini o‘rganib chiqib, biz bag‘rikenglik rahbarning xulq-atvori va harakatlarida o‘zini namoyon qiladigan va mojarolarsiz o‘zaro aloqa, konstruktiv muloqotga tayyorlik va qobiliyat bilan ifodalanadigan kasbiy muhim sifati degan xulosaga keldik. Tolerantlik – bu shaxslararo va madaniyatlararo muloqot, o‘zaro hamkorlik, sheriklik, konstruktiv muloqot qobiliyati, nizolarni hal qilish va oldini olishga ijobiy munosabat tizimi.

Tolerantlik – bu faol axloqiy pozisiya, shuningdek, o‘z xatti-harakatlarini boshqarish qobiliyati (his-tuyg‘ular, fikrlar, ruhiy holat). Bu shakllangan sifat sifatida tolerantlik boshqaruvdagi shaxsga boshqa odamlar bilan o‘zaro aloqada bo‘lish orqali o‘z kasbiy funksiyalarini samarali bajarishga yordam beradi: yuqori boshqaruv, bo‘ysunuvchilar, mijozlar,

yetkazib beruvchilar va boshqalar, ya'ni bag'rikenglik rahbar uchun kasbiy muhim sifatga aylanadi.

Ijodiy pedagogik faoliyat – bu mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan, jamiyatning siyosiy, ijtimoiy, madaniy va boshqa sohalarida faol ishtirok etadigan yuqori malakali mutaxassisni tayyorlashga qaratilgan faoliyat. Pedagogik faoliyatning xususiyatlaridan biri – uning dinamikligidir, chunki pedagogik jamoa doimo rivojlanib, o'zgarib turadi. Rahbarning vazifasi, avvalo, bu o'zgarishlarni o'z vaqtida aniqlash va ularga mos ravishda javob berishdan iborat.

Boshqaruv faoliyatini samarali bajarish uchun rahbarga zarur fazilatlardan yana biri — muvaffaqiyatga intilishdir. Boshqaruvdagi shaxs o'z oldiga maqsad qo'ya olishi va uni bajarishga urinishi lozim. Biron-bir qiyin va inqirozli vaziyat paydo bo'lganda unga to'g'ri yechim topa olishi kerak.

Boshqaruvni samarali olib boruvchi rahbar muammolarni tez hal etadi va yanada o'z maqsadi sari oldinga intiladi.

Qiyamat-semantik komponentga quyidagilar kiradi:

- yaxshi va sodiq hamkasblar borligi;
- ijodiy fikrlash;
- ijodkorlik;
- qat'iy iroda;
- ishda samaradorlik;
- fikrlarning kengligi;
- mas'uliyat.

Madaniy qadriyatlar o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- muloqot qobiliyatlari;
- intellekt;
- qiziquvchanlik;
- foydalilik;
- javobgarlik;
- kechirish qobiliyati.

Motivasion va faoliyat komponenti:

- qayta tayyorlash kursida bilish faoliyati;
- auditoriya bilan aloqa yo'nalishi sifatida;
- hamkasblar orasida ziddiyatli vaziyatlardan qochish.

Yaxshi va sodiq hamkasblar borligi – boshqaruvdagi shaxs faoliyatini samarali va natijali bo'lishini ta'minlaydi. Bu ham boshqaruv odoblarining eng muhimlaridan biridir. Rahbar hamkasblari bilan doimo yaxshi aloqada bo'ladi. Haqiqiy rahbar hamkasblarining muvaffaqiyatidan xursand, ularning tashvishiga esa sherik bo'ladi.

Ijodiy fikrlash – bu muammoning yechimi, usuli, qurilmasi, badiiy ob'yekti yoki shakli bo'lib, yangi narsalarni yaratish yoki boshqacha tarzda hayotga tatbiq etish qobiliyatidir. Ijodiy fikrlash har qanday muammoga tezda munosabatda bo'lishga va qiyin vaziyatlardan chiqishning nostandart usullarini topishga yordam beradi. Bu nafaqat ijodiy kasb egalari tomonidan talab qilinadi, balki ijodkorlik turli xil kundalik vazifalarni hal qilish uchun muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin.

Oliy ta’lim boshqaruvidagi shaxslarning kasbiy kompetentligini boshqarish samaradorligini oshirish uchun kasbiy tayyorgarlikning zamonaviy usullaridan faol foydalanish taklif etiladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli Farmoni. www.lex.uz
2. M. Sharifxo‘jayev, Yo. Abdullayev. Menejment. – T., O‘qituvchi, 2001 yil.
3. R.X. Djurayev, S.T. Turg‘unov. Ta’lim menejmenti. – T., Voris-nashriyot, 2006 yil.
4. G‘.M. Qosimov. Menejment. – T., O‘zbekiston, 2002 yil.
5. N. Muslimov va boshqalar. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – T., 2015 yil
6. M.A.Innazarov. Malaka oshirish tizimida pedagog kadrlar kasbiy kompetentligini tashxislash texnologiyalarini takomillashtirish (Oliy ta’lim muassasalari misolida). Avtoreferat. ped.fan.fal.dok. – T. 2020.
7. Petrovskaya L. A., Rastyannikov P. V. Diagnostika i razvitiye kompetentnosti v obshchenii. M.: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta, 2000 – s. 342.
8. Zimnyaya I. A. Klyuchevyye kompetensii - novaya paradigma rezultata obrazovaniya, Vyssheye obrazovaniye segodnya, 2009 g. - № 5.
9. Ogarev Ye.I. Kompetentnost obrazovaniya: sotsialnyy aspekt. SPb.: Izd. RAO IOV, 2005. - 170 s.